

MEDICAL SCIENCES

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE SPREAD OF CUTANEOUS AND VISCERAL LEISHMANIOSIS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN IN RECENT YEARS

Salehov A.,

*Doctor of medical sciences,
Head of the Department of Parasitic and Tropical Disease,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku*

Huseynova F.,

*PhD in medical sciences, Head of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku*

Aliyeva Sh.,

*PhD in biological sciences,
Chief researcher of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku*

Abseynova Z.

*Researcher of the protozoology laboratory,
V.Akhundov Scientific Research Medical Preventive Institute,
Azerbaijan, Baku*

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЖНОГО И ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЛЕЙШМАНИОЗОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Салехов А.Э.

*Доктор медицинских наук, заведующий отделением Паразитарных и тропических болезней,
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку*

Гусейнова Ф.И.

*Кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией Протозоологии,
Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики
им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку*

Алиева Ш.Н.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории Протозоологии, Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку

Абсейнова З.З.

Научный сотрудник лаборатории Протозоологии, Научно-Исследовательский Институт Медицинской Профилактики им. В.Ахундова, Азербайджан, Баку

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11396458>

Abstract

The territory of Azerbaijan is endemic for leishmaniasis. Before the practical elimination of these diseases, cutaneous leishmaniasis was found mainly in the cities of Ganja and Barda, and visceral leishmaniasis was recorded in some regions of the Republic. After the practical elimination, cutaneous leishmaniasis was not registered on the territory of the Republic until 1987, and residual foci of visceral leishmaniasis were mainly noted in the Jalilabad and Ordubad regions. In 1989, outbreaks of this disease occurred in 4 areas previously uncharacteristic of cutaneous leishmaniasis.

In areas where cutaneous leishmaniasis is detected dynamically and more frequently among the population, in these areas visceral leishmaniasis is detected less. In areas where visceral leishmaniasis is more common, cutaneous leishmaniasis is less common.

Over the past 34 years, a total of 1,706 patients with cutaneous and 624 patients with visceral leishmaniasis have been identified in Azerbaijan.

Visceral leishmaniasis is mainly detected among young children. And cutaneous leishmaniasis among children and adults is detected almost equally.

Over the past 30-40 years, the causative agents of cutaneous and visceral leishmaniasis have not been identified, and the dominant vectors in the regions of the Republic have not been fully identified. Research in this direction continues.

Аннотация

Территория Азербайджана является эндемичным для лейшманиозов. До практической ликвидации этих болезней кожный лейшманиоз встречался в основном в городах Гяндже и Барде, а висцеральный лейшманиоз регистрировался в некоторых районах Республики. После практической ликвидации кожный лейшманиоз до 1987 года на территории Республики не регистрировался, а остаточные очаги висцерального лейшманиоза в основном отмечались в Джалилабадском и Ордубадском районах. В 1989 году в 4 районах ранее не характерных для кожного лейшманиоза, возникли вспышки этой болезни.

В районах, где кожный лейшманиоз среди населения выявляется динамично и больше, в этих районах висцеральный лейшманиоз выявляется меньше. В тех районах, где висцеральный лейшманиоз встречается больше, в них кожный лейшманиоз выявляется меньше.

За последние 34 года в Азербайджане всего были выявлены 1706 больных с кожным и 624 больных с висцеральным лейшманиозом.

Висцеральный лейшманиоз в основном выявляется среди детей младшего возраста. А кожный лейшманиоз среди детей и взрослых выявляется почти одинаково.

За последние 30-40 лет возбудители кожного и висцерального лейшманиозов не были идентифицированы, а также доминантные переносчики по регионам Республики до конца не определены. Исследования в данном направлении продолжают.

Keywords: cutaneous leishmaniasis, visceral leishmaniasis, Azerbaijan, anthroponotic and zoonotic leishmaniasis, epidemiology, types of pathogens, vectors of infection

Ключевые слова: кожный лейшманиоз, висцеральный лейшманиоз, Азербайджан, антропонозный и зоонозный лейшманиоз, эпидемиология, виды возбудителей, переносчики инфекции

Лейшманиозы являются серьезной медико-социальной проблемой для многих стран мира, особенно с тропическим и субтропическим климатом, а также для Азербайджанской Республики (1).

Учитывая опасность лейшманиозов для здоровья людей, особенно детей, Всемирная Организация Здравоохранения разработала специальную программу для изучения различных аспектов этой болезни и борьбы с ними в эндемичных территориях (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Территория Азербайджана является эндемичным для лейшманиозов (8, 9). До практической ликвидации этих болезней кожный лейшманиоз встречался в основном в городах Гяндже и Барде, а висцеральный лейшманиоз регистрировался в некоторых районах Республики. После практической ликвидации кожный лейшманиоз до 1987 года на территории Республики не регистрировался, а остаточные очаги висцерального лейшманиоза в основном отмечались в Джалилабадском и Ордубадском районах. В 1989 году в 4 районах (Гейчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллинский) ранее не характерных для кожного лейшманиоза, возникли вспышки этой болезни. В течение 10 лет (от 1989-по 1998 гг.) в этих 4 районах ежегодно выявлялись от 45 до 90 больных, в общей сложности 1340 больных кожным лейшманиозом. За этот период в этих районах висцеральный лейшманиоз был выявлен только у 4 человека. Несмотря на то, что в дальнейшем число больных с кожным лейшманиозом уменьшилось, ареал распространения этой болезни расширился. Так если в течении 1989-1998 годах в 13 районах и городах были выявлены 1359 больных с кожным лейшманиозом, с 1999 по 2008 гг. в 24 районах и городах был выявлен 121 больной, с 2009 по 2018 гг. в 25 районах и городах 191 больной, с 2019 по 2022гг. в 28 районах и городах 79 больных. Как видно, хотя число больных по сравнению с первым десятилетием уменьшается, но ареал распространения кожного лейшманиоза наоборот увеличивается (10, 11, 12, 13).

Динамика выявления и ареал распространения висцерального лейшманиоза наблюдается следую-

щим образом: В 1989-1998 гг. в 27 районах и городах выявлены 110 больных с висцеральным лейшманиозом, 1999-2008 гг. в 34 районах и городах выявлены 193 больных, в 2009-2018 гг. в 33 районах и городах 252 больных, 2019-2022 гг. в 30 районах и городах выявлены 123 больных. Как видно за последние 34 лет число больных и ареал распространения висцерального лейшманиоза не уменьшаются (14).

Интересен и тот факт, что в районах, где кожный лейшманиоз среди населения выявляется динамично и больше, в этих районах висцеральный лейшманиоз выявляется меньше (Табл. 1). Например, за 34 года в Гейчайском районе выявлялись 888 случая кожного лейшманиоза, и всего 12 случая висцерального лейшманиоза.

В Агдашском районе за этот период зарегистрированы 380 случаев кожного и 17 случаев висцерального лейшманиозов.

В Уджарском районе кожный лейшманиоз выявлен у 231 человека, а висцеральный лейшманиоз у 4 человек.

В Исмаиллинском районе выявлены 33 больных с кожным лейшманиозом, 1 больной с висцеральным лейшманиозом.

В тех районах, где висцеральный лейшманиоз встречается больше, в этих районах кожный лейшманиоз выявляется меньше. Например, за 34 года в Джалилабадском районе регистрировались 63 случая висцерального и 3 случая кожного лейшманиозов.

За этот период висцеральный лейшманиоз в Казахском районе выявлен у 52 человека, в Закавказском районе у 43 человека, Бардинском районе у 50 человек, Агстафинском районе у 31 человека, в Тер-терском районе у 31 человека. А кожный лейшманиоз соответственно 1,3,11,0,1 человека.

Такая картина была выявлена и в других районах.

За последние 34 года в этих районах всего были выявлены 1706 больных с кожным и 624 больных с висцеральным лейшманиозом. (Табл.1).

На территориях Республики лейшманиоз распространен неравномерно. Кожный лейшманиоз

больше всего выявлен в Кура-Араксинской низменности ($92,09 \pm 0,7\%$), потом в области Большого Кавказа ($7,09 \pm 0,6\%$), меньше в области Малого Кавказа ($0,53 \pm 0,2\%$), еще меньше в Ленкоранской области ($0,29 \pm 0,1\%$). (Рис. 1, 3, 5, 6).

Висцеральный лейшманиоз больше всего и приблизительно одинаково в Кура-Араксинской низменности ($31,73 \pm 1,9\%$) и в области Малого Кавказа ($31,41 \pm 1,9\%$), несколько меньше в области Большого Кавказа ($25,33 \pm 1,7\%$), еще меньше в Ленкоранской области ($11,54 \pm 1,3\%$). (Рис.2, 4, 5, 6).

Таблица 1

Распространение висцерального и кожного лейшманиозов за последние 30 лет

№	Название областей и районов	Число больных	
		Кожный лейшманиоз	Висцеральный лейшманиоз
Кура-Араксинская низменность			
1	Кюрдамирский	7	3
2	Агдашский	396	14
3	Гейчайский	897	11
4	Сальянский	1	0
5	Уджарский	237	4
6	Бардинский	12	69
7	Зердабский	12	2
8	Евлахский	4	10
9	Тертерский	2	33
10	Сабирабадский	1	1
11	Физулинский	2	0
12	Аксулинский	0	12
13	Геронбойски	0	31
14	Агдабединский	0	7
15	Гаджигабуль	0	1
	Всего	1571	198
Область Большого Кавказа			
1	Шекинский	49	53
2	Абшеронский	2	7
3	Габалинский	16	7
4	Закаतालский	3	43
5	Исмаиллинский	38	2
6	Бейлоканский	2	0
7	Хачмазский	7	8
8	Шемахинский	3	14
9	Сиязанский	0	2
10	Гахский	1	15
11	Шабранский	0	2
12	Огузский	0	4
13	Кусарский	0	1
	Всего	121	158
Область Малого Кавказа			
1	Шемкирский	7	63
2	Лачынский	1	
3	Гедебекский	1	
4	Товузский	0	32
5	Казахский	0	55
6	Актафинский	0	33
7	Агдамский	0	6
8	Гей-Гельский	0	7
	Всего	9	196
Ленкоранская область			
1	Джалилабадский	5	67
2	Астаринский	0	0
3	Лерикский	0	1
4	Ленкоранский	0	0
5	Масалинский	0	2
6	Ярдымлинский	0	2
	Всего	5	72
	Итого	1706	624

Рис.1. Кожный лейшманиоз Кура-Араксинской низменности

Рис.2. Висцеральный лейшманиоз Кура-Араксинской низменности

Рис.3. Кожный лейшманиоз (область Большого Кавказа)

Рис.4. Висцеральный лейшманиоз (область Большого Кавказа)

Рис.5. Кожный и висцеральный лейшманиоз (область Малого Кавказа)

Рис.6. Кожный и висцеральный лейшманиоз (Ленкоранская область)

Распространение кожного и висцерального лейшманиозов среди отдельных групп населения тоже отличается: так кожный лейшманиоз среди детей ($50,63 \pm 1,19\%$) и взрослых ($49,37 \pm 1,19\%$; $P > 0,05$) встречается почти одинаково. (Рис.7).

Кожный лейшманиоз меньше всего выявляется среди детей в возрасте 0-1 года ($8,44 \pm 0,68\%$),

потом у детей с возрастом 14-17 лет ($20,47 \pm 0,034\%$), потом у детей с возрастом 1-4 лет ($32,5 \pm 1,12\%$), больше всего у детей с возрастом 5-13 лет ($38,56 \pm 1,16\%$). (Рис.8).

Кожный лейшманиоз среди мужчин ($53,25 \pm 1,19\%$) выявляется сравнительно больше, чем среди женщин ($46,75 \pm 1,19\%$; $P > 0,05$). (Рис.9).

Рис.7. Кожный лейшманиоз среди детей и взрослых

Рис.8. Кожный лейшманиоз среди детей

Рис.9. Кожный лейшманиоз среди мужчин и женщин

Висцеральный лейшманиоз среди детей ($92,75 \pm 0,09$ %) встречается намного больше, чем у взрослых ($7,25 \pm 0,99$ %; $P < 0,001$). (Рис.10).

А среди детей висцеральный лейшманиоз больше всего выявляется у детей в возрасте 1-4 года ($63,91 \pm 1,90$ %), потом у детей 0-1 года ($14,84 \pm 1,41$

%), потом у детей 5-13 лет ($13,44 \pm 1,35$ %), меньше всего в возрасте 14-17 лет ($7,8 \pm 1,10$ %). (Рис.11).

Висцеральный лейшманиоз среди мужчин ($57,39 \pm 1,88$ %) встречается несколько больше, чем среди женщин ($42,61 \pm 1,88$ %; $P > 0,05$). (Рис.12).

Рис.10. Висцеральный лейшманиоз среди детей и взрослых

Рис.11. Висцеральный лейшманиоз среди детей

Рис.12. Висцеральный лейшманиоз среди мужчин и женщин

Среди сельского населения и кожный ($79,78 \pm 0,96$ %) и висцеральный ($82,90 \pm 1,43$ %) лейшманиоз встречается больше, чем у городского населения (соответственно $20,22 \pm 0,96$ % и $17,10 \pm 1,43$ %).

В Азербайджане были обнаружены 3 вида возбудителя лейшманиозов подтвержденных Всемирной Организацией Здравоохранения. Возбудитель зоонозного висцерального лейшманиоза является *L.infantum*, резервуарными хозяевами которого являются собаки и *W.vulpes*. Возбудитель зоонозного кожного лейшманиоза является *L. Major*, а резервуарным хозяином - *R.orimus*. Возбудитель антропонозного кожного лейшманиоза является *L.tropica*, а резервуарный хозяин - человек.

На территории Азербайджанской Республики были выявлены 15 видов переносчиков лейшманиозов (15).

Основными переносчиками зоонозного висцерального лейшманиоза являются *P.kandelakii* и *P.transcaucasicus*, основным переносчиком зоонозного кожного лейшманиоза - *P.papatasi*, а антропоножного кожного лейшманиоза - *P.sergenti*.

Надо отметить, что в этих районах распространены доминантные переносчики и висцерального и кожного лейшманиозов.

К сожалению, за последние 34 лет в Республике возбудители ни кожного, ни висцерального лейшманиозов не были идентифицированы. А для объяснения вышеизложенных необходимы более углубленные исследования.

Заключение

Как видно, после практической ликвидации кожного и висцерального лейшманиозов с 1989 года по сей день лейшманиозы встречаются по всей территории Республики.

Висцеральный лейшманиоз в основном выявляется среди детей младшего возраста. А кожный лейшманиоз среди детей и взрослых выявляется почти одинаково.

За последние 30-40 лет возбудители кожного и висцерального лейшманиозов не были идентифицированы, а также доминантные переносчики по регионам Республики до конца не определены.

Список литературы:

1. Наджафов А. Лейшманиоз в Азербайджанской ССР (эпидемиология, переносчики и меры борьбы). Авторская диссертация докт.мед.наук, Баку, 1969, с.28.
2. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. Инфекционные болезни и эпидемиология. 2007, М.ГЕОТАР-Медиа, с.816.
3. Гаджиев И.А., Алиев М.И. Медицинская паразитология. Баку, 2007, с.34-37.
4. Агаев И.А., Халафли Х.Н., Тагиева Ф.Ш. Эпидемиология, Баку, 2012, с.662-671.
5. Борьба с лейшманиозом. Доклад на заседании комитета экспертов ВОЗ по борьбе с лейшманиозом. Женева, 2010. 22-26 марта.
6. Manual on case management and surveillance of the leishmaniasis in the WHO European Region. (2018), WHO, 1-13.
7. Ejev, M., Daghe, D. (2014-2020), Program. Strategic framework for leishmaniasis control in the European region. WHO.
8. Гаджибекова Э., Алиева Н., Гусейнова Ф. Про эпидемиологию лейшманиозов в Бардинском районе Азербайджана. Научные труды НИИ Медицинской Профилактики, Баку, 2018, т.ХI, с.103-107.
9. Фарамазов З., Алиева Х., Мамедова Ф. Ареал распространения лейшманиозов в Азербайджанской республике и прогнозирование болезней до 2000 г. Материалы итоговой научно-практической конференции, посвященной результатам научных исследований, проведенных в 1994-1995 г. НИИ Медицинской Профилактики, Баку, 1996, с. 27-28.
10. Багиров Г., Абдуллаев Х., Махмудова Ш. Особенности распространения кожного лейшманиоза по районам Ширванской равнины. Респуб.научно-практическая конференция «Актуальные проблемы клинической микробиологии в XXI веке», Баку, 2001, с.48-51.
11. Багиров Г., Фарамазов З., Абдуллаев Х., Мамедова М. Динамика кожного лейшманиоза в районах Ширванской равнины с 1987 по 2001 годы. Научная конференция посвященная 80 летию НИИ Медицинской Профилактики им. В.Ахундова, Баку, 2002, с.88-92.
12. Гасанзаде Г., Фарамазов З., Шалмиев Г., Мамедова М. Результаты серологического обследования в оздоровленном очаге антропонозного кожного лейшманиоза (г.Кировабад Азербайджанской ССР). Медицинская паразитология, 1987, №1, с. 60-62.
13. Gasanzade, G., Safyanova, V., Taghizade, T. (1990), An outbreak of cutaneous leishmaniasis caused by *Leishmania infantum* in the Geokchay region of Azerbaijan SSR. Journal of Med. Parasitology and Parasitological Disease. Moscow, № 2, 41 p.
14. Салехов А.Э., Шихалиева Ш.Т., Гусейнова Ф.И. Гаджибекова Э.А. Динамика заболевания населения висцеральным лейшманиозом в Азербайджанской республике. Природа и наука, 2022, т.4, №6, с. 6-10.
15. Салехов А.Э., Алиев М.И., Гусейнова Ф.И. Паразитарные заболевания встречаемые среди людей в Азербайджане и современное состояние их переносчиков. Здоровье, 2019, №4, с. 193-197.